

Received / Makale Geliş Tarihi 02.11.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (61)
pp / ss 1364-1380

Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18117419
Mail: editor@pejoss.com

Prof. Dr. Nazlı Yücel Batmaz

<https://orcid.org/0000-0003-1950-7410>

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05mskc574>

Ismail Kerimov

<https://orcid.org/0009-0006-2678-7464>

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Yüksek Lisans Enstitüsü, Ankara / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05mskc574>

Azerbaycan'da Belediyelere Panoramik Bir Bakış

A Panoramic Overview of Municipalities of Azerbaijan

ÖZET

1991 yılında bağımsızlığını yeniden kazandıktan sonra Azerbaycan'da merkezi yönetim ve yerel yönetim arasında görev dağılımı, kamu yönetiminde gerçekleştirilmiş reformlar arasında en güncel konulardan biri olmuştur. Sosyalist dönemde Komünist Parti'nin temel ilkelerinden biri olan demokratik merkeziyetçilik ilkesinin devlet yapılanmasının oluşturulmasında etkili olması devlet yapılanmasının merkeziyetçi eğilimlerinin ağır basmasına neden olmuştur. Yeniden bağımsızlık döneminde merkeziyetçilik eğilimlerinin Azerbaycan kamu yönetimindeki düzeyini saptamanın amaçlandığı çalışmada 1999 yılında kurulan ve günümüze kadar faaliyetini sürdüren belediyelerin temel sorunları çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. Çalışma, mevzuat analizi, mali veriler ve belediyelerle ilgili ulusal düzeyde yayınlanmış raporların sunduğu verilerin analizini kapsamaktadır. Farklı boyutlar çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda, Azerbaycan'daki belediyelerin yerel hizmetler bağlamında görev ve yetki alanlarının oldukça sınırlı olduğu ve bu durumun Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nda öngörülen hükümlerle uyumlu olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Belediyeler, İdari vesayet, Mali özerklik, Görev dağılımı

ABSTRACT

After regaining independence in 1991, the distribution of responsibilities between central and local government has become one of the most pressing issues in public administration in Azerbaijan. During the socialist period, the principle of democratic centralism, one of the core tenets of the Communist Party, shaped the state structure, resulting in a strong tendency toward centralization. This study aims to assess the level of centralization in Azerbaijan's public administration during the post-independence period, focusing on municipalities established in 1999 and still operational today. The research analyzes legislation, financial data, and nationally published reports related to municipalities. The findings indicate that municipalities in Azerbaijan have highly limited powers and responsibilities in the provision of local services, which are largely inconsistent with the provisions outlined in the European Charter of Local Self-Government.

Keywords: Azerbaijan, Municipalities, Administrative supervision, Fiscal Autonomy, Allocation of administrative competences

1. GİRİŞ

Yerel yönetimler, demokratik siyasal sistemlerin kurumsallaşması, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli sunumu ile yurttaşların yönetime katılımının güçlendirilmesi bakımından modern devlet yapılanmasının temel unsurlarından biridir. Özellikle üniter devletlerde yerel yönetimlerin yetki, görev ve mali kapasite düzeyi, kamu yönetiminde merkezileşme–yerinden yönetim dengesinin somut bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca yerel hizmetlerde yerel topluluğun menfaatlerini ve memnuniyetini dikkate alan, bu hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması açısından yerel ve merkezi yönetim açısından dengenin sağlanması her ülkenin kamu yönetiminin en önemli konularından biridir. Bu bağlamda yerel yönetimlerin hukuki statüsü, idari özerkliği ve mali kaynakları, yerel demokrasinin işlerliği açısından belirleyici öneme sahiptir.

Azerbaycan’da yerel yönetim sistemindeki reform, Sovyetler Birliği’nin çözülmesinin ardından başlayan ekonomik, siyasal ve yönetsel dönüşüm sürecinin bir parçası olarak şekillenmiştir. Sosyalist dönemde devlet yapılanmasına hâkim olan demokratik merkezîyetçilik ilkesi, kamu yönetiminde güçlü bir merkezî yapı oluşturmuş; bu durum, bağımsızlık sonrasında gerçekleştirilen idari reformlara rağmen yerel düzeyde yetki ve kaynak paylaşımının sınırlı kalmasına yol açmıştır. 1999 yılında belediyelerin kurulması, Azerbaycan’da yerel demokrasi açısından önemli bir kurumsal adım olmakla birlikte, belediyelerin fiilî konumu ve işlevselliği gerek akademik literatürde gerekse ulusal ve uluslararası raporlarda tartışma konusu olmaya devam etmektedir.

Bu makalenin amacı, Azerbaycan’daki belediyelerin kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkileri ile mali kaynaklarını, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı başta olmak üzere Azerbaycan’ın taraf olduğu uluslararası yükümlülükler ve Avrupa yerel yönetim standartları çerçevesinde analiz etmektir. Çalışma, özellikle belediyelerin yerel kamu hizmetlerindeki rolünün ve yetki alanlarının ne ölçüde sınırlı olduğunu ortaya koymayı; bu sınırlılığın yerel demokrasi, idari özerklik ve mali kapasite üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bu yönüyle araştırma, normatif bir reform önerisinden ziyade mevcut durumun çok boyutlu ve bütüncül üslubda ortaya konulmasına odaklanan betimleyici (deskriptif) nitelikte bir çalışma olarak tasarlanmıştır.

Çalışmada izlenen metodoloji ağırlıklı olarak nitel analiz yaklaşımına dayanmaktadır. Bu kapsamda Azerbaycan Anayasası, belediyelere ilişkin temel kanunlar, ilgili ikincil mevzuat ve yerel yönetimlerle merkezi idare arasındaki görev paylaşımını düzenleyen hukuki metinler sistematik biçimde içeriği incelenmiştir. Nitel analiz yaklaşımlarında belediyelerin konumu merkezi yönetimin taşra birimlerinin yerel (kentsel) hizmetler üzerindeki görev ve yetkileri ile karşılaştırmalı şekilde analiz edilerek yerel-merkezi yönetimin görev dağılımı incelenmiştir. Bu bağlamda yerel hizmetlerde yerel ve merkezi yönetimin görev dağılımı karşılaştırılarak belediyelerin genel idaredeki konumu analiz edilmiştir.

Bunun yanı sıra Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi’nin belediyelerin mali yapısına ilişkin verileri mali özerklik endekslerine uygulanmış ve eski sosyalist ülkeleriyle karşılaştırılmıştır.

Avrupa Konseyi başta olmak üzere uluslararası kuruluşların yayımladığı değerlendirme raporları analiz edilerek hukuki düzenlemelerin uygulamadaki yansımaları ortaya konulmuştur. Böylece hukuki normlar ile fiilî uygulama arasındaki uyum ve uyumsuzluk alanlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Literatür incelemesi değerlendirildiği zaman, Azerbaycan’da belediyeler üzerine yapılan akademik çalışmaların sınırlı sayıda olduğunu ve büyük ölçüde tanımlayıcı nitelik taşıdığını göstermektedir. Çalışmaların çoğu belediyelerin belli bir unsurlarını ele almış ve bütüncül bir yaklaşım sergilenmemiştir. Mevcut çalışmalar genellikle belediyelerin teşkilat yapısı ve hukuki statüsüne odaklanmakta; görev alanları, kentsel hizmetlerdeki konumu ve özellikle mali yapıları yeterince derinlemesine ele alınmamaktadır. Bu boşluk, çoğu zaman sivil toplum kuruluşları ile uluslararası kuruluşların raporları aracılığıyla kısmen doldurulmakla birlikte, söz konusu çalışmaların akademik üslubdan ve bütüncül analiz perspektifinden yoksun olduğu görülmektedir. Bu makale, belediyelerin görev–yetki dağılımı, idari vesayet mekanizması ve mali kaynaklar sistemini bir arada ele alarak literatürdeki bu boşluğa katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Makale altı başlıktan oluşmaktadır. İlk başlıkta Azerbaycan’da belediyelerin kuruluş süreci ve hukuki çerçevesi ele alınmaktadır. İkinci başlıkta belediyelerin işleyişi ve çalışma esasları incelenmektedir. Üçüncü başlık, belediyelerin görev ve yetkilerinin kentsel hizmetler bağlamında merkezi yönetimle karşılaştırmalı analizine ayrılmıştır. Dördüncü başlıkta belediyeler üzerindeki idari vesayet sistemi değerlendirilmiştir. Beşinci başlıkta belediyelerin mali kaynakları ve mali özerklik düzeyi analiz edilmekte; bu kapsamda mali veriler ve karşılaştırmalı göstergeler kullanılmaktadır. Sonuç bölümünde ise elde edilen bulgular genel ve bütüncül bir değerlendirmeye tabi tutulmakta ve Azerbaycan’da yerel demokrasi ile yerel yönetim reformlarına ilişkin çıkarımlar ortaya konulmaktadır.

2. AZERBAJYCAN’DA BELEDİYELERİN KURULUŞU

Azerbaycan’da belediyelerin kuruluşunu kamu yönetiminin bütüncül bir yaklaşımıyla gerçekleşen idari reform çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Bağımsız devlet statüsünün kazanılması ile birlikte bir yandan ekonominin “merkezi planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş” yeniden yapılanması, diğer yandan da “hukukun üstünlüğü” ve “demokratik ilkeler”e dayalı yeni bir devlet kurulmasına yönelik gelişmelerle aynı zamanda gündeme gelmiştir (Hasanoğlu, 2008: 73). Tüm idari reformları devletin sosyalist rejimden piyasa ekonomisine geçişine odaklandığı bir dönemde en zor kısım yerel yönetimlerin kuruluşuydu. Eski rejimin merkezîyetçi yapısı ve her şeyin devlet mülkiyetinde olması idari reform çalışmalarında eski yapının referans olarak kullanılmasını ve idari reformu yapısal geliştirme çerçevesinde değerlendirilmesine olanak tanımamıştır. En önemli neden ise yerel yönetimlerin kuruluşu için gerekli sosyo-ekonomik düzenin ve koşulların olmamasından kaynaklanmaktadır.

Yerel yönetimlerin kuruluşu için en önemli koşullardan biri özel mülkiyet üzerinde vergi aracılığıyla oluşmuş kamu yönetimi-vatandaş ilişkileridir. Batı Avrupa’da bu ilişkiler ulus devletin inşası dönemine kadar geriye götürülebildiği halde sosyalist dönemden piyasa ekonomisine geçmiş ülkelerde bu anlayış toplumun düşünsel düzeyinde kurumsallaşamaması belediyelerin oluşumu için en büyük engeli doğurmuştur. Bu koşullarda uluslararası kuruluşlar, özellikle Avrupa kurumlarının deneyimleri ve birikimlerinden faydalanmak o dönemin şartlarında en popüler eğilim olarak sadece Azerbaycan’da değil, eski Sovyetler Birliği’nden bağımsızlık kazanmış tüm cumhuriyetlerde uygulamaya konulmuştur.¹ (Petrov & Stojanov, 2015: 42)

2.1. Hukuki Çerçeve

Azerbaycan’da belediyelerin kuruluş süreci 12 Kasım 1995 yılında kabul edilen, 2002, 2009 ve 2016 yılından yapılan değişikliklerle halen yürürlükte bulunan Azerbaycan Anayasası ile başlamıştır. Azerbaycan’da yerel yönetimler Anayasanın 142-146. maddelerinde düzenlenmiştir (Rehimli, 2016: 109). Anayasanın ilgili maddeleri belediyeler anayasal bir kurum olarak tanımlamış ve genel hatlarıyla belediyelerin statüsü, teşkilat yapısı, yetkileri, hukuk normlarının niteliği ve özerkliğine yer verilmiştir (Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, 2016: madde 142-146).

Anayasanın 142. Maddesinde ülkede yer bakımından yerel yönetimlerin belediyeler tarafından gerçekleştirildiği, onların seçimle işbaşına geldikleri, görevlerinin anayasa ve belediye kanunlarıyla sınırlandırıldığına yönelik hükümlere yer verilmiştir. Anayasanın 143. Maddesinde belediyelerin işleyişi belediye meclislerinin toplantıları, daimi ve geçici komisyonlar aracılığıyla yerine getirildiği ifade edilmektedir. Anayasanın 144. Maddesinde belediyelerin yetkileri 9 bentte sıralanmıştır. Anayasa göre belediye yetkilerine sosyal güvenlik, ekonomik ve çevre programlarının gerçekleştirilmesi, belediyenin teşkilat yapısını oluşturmak, vergi toplamak ve bununla ilgili karar vermek, meclis gündemini tespit etmek gibi yetkilerine yer verilmiştir. Anayasanın 145. Maddesi belediyenin hukuk normlarını kapsamakta, 146. Maddede ise belediyenin özerkliği düzenlenmektedir. Bu maddede aynı zamanda belediyelerin özerkliği ve özerkliğin düzeyi de açıklanmakta, onun sınırları kesin bir şekilde belirtilmektedir. İlgili maddenin 1.bendi belediyelerin kendi yetkilerini kullanmakta bağımsız olduklarına yönelik hükme karşılık, üniter (ulus) devlet yapısına uygun olarak 146.2. Maddede bu özerkliğin Azerbaycanın bölünmez bütünlüğüne hiçbir şekilde zarar vermemesi gerektiği kesin bir şekilde ifade edilmiştir. Anayasanın 146.3. Maddesinde “*devlet belediyelerin faaliyetini denetler*” hükmüne yer verilmekle belediyeler üzerinde idari vesayet anayasal bir kurum olarak tanımlanmıştır.

Azerbaycan’da belediyelerin kuruluşunu ve faaliyetini düzenleyen tek bir kanun metni bulunmamakta, belediye mevzuatını oluşturan birden çok kanun ve diğer düzenleyici belgenin hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir. Belediyelerin kuruluşunu ve faaliyetini düzenleyen önemli kanunları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:

1. 698 sayılı Belediyelerin Statüsü Hakkında Azerbaycan Cumhuriyetinin Kanunu: 2 Temmuz 1999 yılında yürürlüğe giren 56 maddelik kanuna bu zamana kadar 68 değişiklik yapılmıştır. Kanun, belediyelerin teşkilat yapısı, görev alanları ve mali kaynaklarını içeren alanları düzenlemektedir;
2. 160 sayılı Belediye Topraklarının İdaresi Hakkında Azerbaycan Cumhuriyetinin Kanunu: 29 Haziran 2001 yılında yürürlüğe giren 28 maddelik kanuna bu zamana kadar 19 değişiklik yapılmıştır. Kanun, belediye topraklarının kullanım şartları, toprak alanlarının vergilendirilmesi gibi konuları düzenlemektedir;
3. 454 sayılı Belediyelerin Faaliyetine İnzibati Nezaret Hakkında Azerbaycan Cumhuriyetinin Kanunu: 13 Mayıs 2003 yılında yürürlüğe giren 13 maddelik kanuna bu zamana kadar 17 değişiklik yapılmıştır. Kanun, merkezi yönetimin belediyeler üzerinde idari vesayet konularını ve usullerini düzenlemektedir;
4. Belediye Memurluğu Hakkında Azerbaycan Cumhuriyetinin Kanunu: 30 Kasım 1999 tarihinde yürürlüğe giren kanun 13 maddeden oluşmaktadır. Kanun, belediye personellerinin görev ve yetkilerini düzenlemektedir;
5. 244 sayılı Yerel (belediye) Vergiler ve Ödemeleri Hakkında Azerbaycan Cumhuriyetinin Kanunu: 27 Aralık 2001 tarihinde kabul edilmiştir. Kanun, 14 maddeden oluşmakta, vergi dereceleri ve indirimleriyle ilgili konuları düzenlemektedir.

Ayrıca Seçim Mecellesi (Kanunu), Vergi Mecellesi (Kanunu) ve Toprak Mecellesinde (Kanunu) belediyelerin faaliyetine ilişkin ilgili hükümler de bulunmaktadır.

¹ Bu durum, post-sosyalist ülkelerde yerel yönetimlerin kurulması sürecinde sıklıkla gözlemlenen bir olgudur; özel mülkiyetin sınırlı olduğu ve merkeziyetçi yönetim anlayışının güçlü olduğu ülkelerde, kamu yönetimi ile vatandaş arasındaki ilişkilerin kurumsallaşması uzun bir süre almış ve uluslararası kuruluşların rehberliği bu reformlarda kritik rol oynamıştır. (Petrov & Stojanov, 2015)

Belediye üyeleri nispi çoğunluk sistemiyle çok kontenjanlı seçim çevrelerinde yapılmaktadır. (Azerbaycan Cumhuriyeti Seçim Kanunu, 2003: madde 211). Seçilen üyeler belediyelerin temel karar organı olan belediye meclislerini oluşturur (Rehimli, 2016: 133). Belediye meclis üyelerinin sayı yerleşim biriminin nüfus oranına göre belirlenmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti Seçim Kanununun 210. Maddesinde belediye meclis üyelerinin sayı nüfus sayılarına göre belirlenmiştir (Azerbaycan Cumhuriyeti Seçim Kanunu, 2003: madde 211):

- ✓ Nüfusu 500 kişiden az olan yerleşim yerlerinde - 5 üye;
- ✓ Nüfusu 500-999 kişi arasında olan yerleşim yerlerinde - 7 üye;
- ✓ Nüfusu 1000-4999 kişi arasında olan yerleşim yerlerinde - 9 üye;
- ✓ Nüfusu 5000-9999 kişi arasında olan yerleşim yerlerinde - 11 üye;
- ✓ Nüfusu 10.000-19.999 kişi arasında olan yerleşim yerlerinde - 13 üye;
- ✓ Nüfusu 20.000-49.999 kişi arasında olan yerleşim yerlerinde - 15 üye;
- ✓ Nüfusu 50.000-99.999 kişi arasında olan yerleşim yerlerinde - 17 üye;
- ✓ Nüfusu 100.000-299.999 kişi arasında olan yerleşim yerlerinde - 19 üye.

Örnek verecek olursak bu sisteme göre yerleşim biriminde nüfusu 150.000 olan bir yerde seçmenin adaylar arasında 19 adaya kadar seçme hakkı bulunmaktadır. Ama seçmen isterse 19 değil, daha az sayıda adayı seçebilmektedir. Yani seçmenler 1'den 19'a kadar sayıda adayı oy pusulasında işaretleyebilir. Seçim sonucunda en fazla oy toplayan 19 aday belediye meclisi üyesi olabilmektedir.

2.2. Belediyelerin Sınırları

Azerbaycan'da tüm yerleşim yerlerinde - şehir, kasaba ve köylerde belediyelerin kurulması öngörülmüştür. Belediyelerin kuruluşu kural olarak ülkenin idari bölge yapısı sistemine ve bu seçimde yerleşim yerlerinin mülki sınırlarına göre belirlenmiştir. Azerbaycan'da idari bölge yapısı iki basamaklı olup şehir (rayon) ilk basamağı, köy, kasaba ve şehirlerde mahalle (*mikrorayonlar*) ikinci basamağı oluşturmaktadır. İlk basamakta şehir veya rayonlar (*ilçe büyüklüğünde yerleşim birimleri*) bulunmaktadır. İlk düzeyde idari birimin şehir veya rayon olmasının temel kriteri yerleşim biriminin sosyo-ekonomik işlevselliğine göre sınıflandırılmıştır. Azerbaycan'da şehir anlayışının temel kriteri mülki sınırlar içinde hiçbir tarım amaçlı toprak alanı bulunmayan, yerleşim biriminin kırsal-tarımsal işlevi bulunmaması ile belirlenmiştir. Ülke düzeyinde bu tür 9 şehir bulunmaktadır. Bunlara örnek verecek olursak nüfus büyüklüğüne göre başkent Bakü, Gence, Sumgayıt, Mingeçevir, Şirvan, Nahçıvan ve Hankendi şehirlerini ifade etmek mümkündür. Bu şehirler Cumhuriyet şehirleri (*respublika tabeliyinde olan şehirler*) olarak belirlenmiştir. Bu şehirlerden Sumgayıt, Şirvan ve Mingeçevir sosyalist dönemde yeni yapılan sanayi şehirleri olduğundan hiçbir kırsal alanı bulunmamaktadır. Şehirler mikrorayon, mahalle ve şehir tipli kasabalara bölünmektedir. Yalnız Bakü şehri 12 ilçeye bölünmekle bu şehirlerde idari bölünme üç basamaklıdır. Diğer tüm yerleşim birimleri rayon (ilçe) olarak nitelendirilmiş ve mülki sınırlar içerisinde kırsal alanı (köyleri) de kapsar. Rayonlar rayon merkezi olan şehirden ve köylerden oluşmaktadır. Rayonlarda hem merkezde bulunan şehrin, hem de ayrı ayrı köylerin belediyeleri bulunmaktadır. Aynı ilke şehirler için de geçerli olup şehrin mülki sınırları içerisinde bulunan kasabaların ayrı belediyeleri bulunmaktadır. 1999 yılında ilk kez belediyeler kurulduğunda ülkede toplam belediye sayısı 2736 olmuş, 2009 yılında belediyelerin birleştirilmesi sonucu onların sayısı 1717'ye düşmüştür (Hasanoğlu, 2019). Sonraki yıllarda belediyelerin birleştirilmesi politikası devam etmiş, 2014 yılında 1607, 2024 yılında belediyelerin sayı 685'e kadar azaltılmıştır. Belediyelerin birleştirilmesini koşullandırsan temel nedenlerden biri küçük belediyelere mali kaynakların çok yetersiz kalması ile ilgilidir.

Azerbaycan'da büyükşehir belediyesi tanımı mevcut olmadığı için belediyelerin alanı ve nüfusu açısından en büyük belediye nüfusa ve alanına göre 3. şehir olan Sumgayıt Şehir Belediyesidir. Bu bir şehirde çeşitli belediyelerin faaliyetinde eşgüdümün sağlanmasında ciddi bir sorundur. Bakü ve Gence şehrinde ayrı ayrı ilçelerin kaymakamları ve her iki şehrin tamamını kapsayan valilik kurumu olmasına karşın belediye düzeyinde bu tür yapılanma belirlenmemiştir. Avrupa Konseyi'nin "Başkent Şehirlerinin Statüsü Hakkında" 2007 yılında kabul edilen 219 sayılı Tavsiye Kararının 8. Maddesinde başkentlerde tek birleştirici yerel yönetim ilkelerinin uygulanması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca ilgili maddede merkezi yönetimin denetimi altında bulunan kurumlar başkent yerel yönetimin görev ve faaliyet alanını telafi edemeyeceği kanaatine varılmıştır. Bakü'de büyükşehir belediye başkanlığının kurulması, belediye başkanı ve valilik seçimlerinin yapılmasına ilişkin Avrupa Konseyi'nin Azerbaycan Hükümeti'ne gönderdiği "Azerbaycan'da yerel ve bölgesel demokrasi hakkında" 21 Mayıs 2003 tarihli 126 sayılı Tavsiye Kararının temel isteklerinden biri de budur. Bu belgenin 8.2.6. bendinde "Halen Bakü şehri devletin merkezi yürütme organları tarafından yönetilmektedir. Bazı durumlarda başkent yerel çıkarların çerçevesini aşacak sorunları çözmesi

gerekmektedir. Bu çıkarlar için yönetimde ekonomiklik ve etkinliği sağlamak için tüm kenti kapsayacak düzeyde demokratik bir konseyin seçilmesi gerekir” şeklinde belirtilmiştir (Ağayev, Mehtiyev ve Aliyev, 2009: 12).

2.3. Belediyelerin İşleyişi ve Çalışma Esasları

Meclis üyeleri için belediyeler birer işyeri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle sürekli hizmetine ihtiyaç duyulan meclis üyelerinin aylık ücret alma hakkı bulunmaktadır (Mecek, 2018: 68). Sosyal güvenliğe sahip meclis üyelerinin bilimsel, sanat ve eğitim faaliyetleri dışında başka bir sürekli iş yapması yasaklanmıştır. Başkan ve yardımcılarını da dâhil olmak üzere belediye meclisi toplam üye sayısına göre ücretli ve daimi çalışacak üye sayısı kanunla belirlenmiştir (Belediyelerin Statüsü Hakkında Azerbaycan Cumhuriyetinin Kanunu, 1999: madde 15):

- ✓ 5-7 üyeli belediyelerde 2 üye;
- ✓ 9-11 üyeli belediyelerde 3 üye;
- ✓ 13-15 üyeli belediyelerde 4 üye;
- ✓ 17-19 üyeli belediyelerde 5 üye.

Belediyelerin teşkilat yapısında yürütme organı şubeler, başkan, başkan yardımcılardan oluşmaktadır. Belediye başkanı yeni seçilen belediye meclisini ilk toplantısında meclis üyeleri arasından açık veya gizli oyla üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilmektedir. Gerektiğinde belediye meclisi belediye başkan yardımcılarını da seçmektedir. Başkan yardımcılarını da açık veya gizli oyla üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilmektedir (Belediyelerin Statüsü Hakkında Azerbaycan Cumhuriyetinin Kanunu, 1999: madde 19). İlgili kanunun 18 ve 19. Maddesi belediyenin teşkilat yapısı, başkan ve başkan yardımcılarını konularını düzenlemektedir. Fakat kanunun 19. Maddesinde belediye başkanının görev ve yetkileri net bir şekilde tanımlanmamış, sadece görevlerinden dolayı emir ve direktifler imzalaması öngörülmüştür. Belediyenin yürütme organı belediye tüzüğünde öngörülen idari birimlerden (şubelerden), komisyonlardan oluşmaktadır ve yürütme organının başında belediye başkanı dayanmaktadır (Belediyelerin Statüsü Hakkında Azerbaycan Cumhuriyetinin Kanunu, 1999: madde 18). Belediye meclisleri en az ayda bir kez toplanmaktadır. Bu zaman meclis üyelerine toplantı tarihine en geç 5 gün önceden bilgi verilmesi gerekmektedir.

3. AZERBAJCAN’DA BELEDİYELERİN GÖREV VE YETKİLERİ: KENTSEL HİZMETLERİN OPTİMUM ALAN AÇISINDAN İNCELENMESİ

Azerbaycan’da yerel yönetimlerin kamu yönetimindeki konumunu belirlemek için görev alanı, yani yerel hizmetlerde görev ve yetkilerinin olması ile ilgili genel bir değerlendirme yapmak faydalı olur. Aynı zamanda yerel hizmetlerle ilgili politikaların belirlenmesi ve yürütülmesinde diğer merkezi hükümetin taşra örgütleriyle görev dağılımı açısından yaklaşılması belediyelerin konumunu daha da açıklığa kavuşturacaktır. Belediyelerin görev alanlarıyla ilgili düzenleme 698 sayılı Belediyelerin Statüsü Hakkında Azerbaycan Cumhuriyetinin Kanununun 4-6. Maddelerinde sırasıyla “yerel sosyal güvenlik ve sosyal gelişim programları”, “yerel ekonomik gelişim”, “yerel çevre gelişim programları”nın gerçekleştirilmesi başlığı altında düzenlenmiş olup hemen hemen tüm kentsel hizmetleri kapsamakla beraber bu görevleri bir yükümlülük olarak öngörmemiştir. Genel olarak kanunun 4-6. Maddelerinde belediyelerin aşağıdaki görev alanları mevcuttur:

1. Kreş, okul, sağlık, eğitim, kültür, konut ve diğer sosyal binaların bakımı ve kullanımı;
2. Halk sağlığı (*sanitasyon*) kurumlarının organizasyonu, bakımı ve geliştirilmesi;
3. Konut yapımı;
4. Yerel öneme sahip su kaynaklarının kullanımı;
5. Su donanımı ve kanalizasyon işinin organizasyonu;
6. Yakıt donanımı ve satışının organize edilmesi;
7. Yerel öneme sahip yolların yapımı;
8. Yerel toplu ulaşım hizmetinin organizasyonu;
9. Ticaret, restoran hizmetlerinin organizasyonuna zemin oluşturmak;
10. Kültür kurumlarının gelişimine katkıda bulunmak;
11. Tarihi ve kültürel anıtların bakımı;
12. Bilgi hizmetinin organizasyonu;
13. Kitle iletişim araçlarının faaliyetine yardım etmek;

14. Kimsesizlere, hastalara, ihtiyarlara, fakirlere sosyal yardımın yapılması;
15. Beden eğitimi ve sporun gelişimine yardım etmek;
16. Belde halkına istihdamın sağlanması ve mesleğin geliştirilmesi;
17. Köylerde aile ekonomileri ve işletmelere yardımda bulunmak;
18. Mevcut mezarlıkların korunması, yeni mezarlık alanlarının ayrılması;
19. Taziye merasimlerinin yapılması için ayrılan binaların onarımı ve yenilerinin yapımı;
20. Belediye sınırlarında yaşayan yoksul tabakanın defin ve taziye merasimlerine destek sağlamak;
21. Belediye sınırlarında yeşil alanlar yapmak;
22. Katı atıkların yönetimi;
23. Suyun, havanın ve toprağın kirliliğine karşı önlemlerin alınması.

Yapılan izleme ve değerlendirme çalışmalarında belirtilmiş 23 görev alanından yalnızca üç alan belediyelerin tek başına gerçekleştirdiği görevlerdir. Bunlara (1) belediye sınırları içinde yolların yapımı, onarımı ve bakımı, (2) sosyal yardımlar yapmak ve (3) mezarlık alanlarının düzenlenmesi, taziye merasimlerine yardımda bulunmak dâhildir (Ağayev ve Aliyev, 2009b: 7). Ayrıca belediyelerin görev ve yetki alanıyla ilgili hükümler gözden geçirildiğinde “ilgili yetki alanlarının bu alanları kapsayabilir” ibaresiyle kanunda belirtilmesi öngörülen kentsel (*köy yerlerinde yerel*) hizmetlerin sunumunu zorunlu bir yükümlülük olarak ifade etmemektedir. Bunun yanı sıra her üç maddenin ilgili hükümlerinde gelişim programlarının amaçlarının devletin bu alanlarda gerçekleştirdiği programlarda öngörülme işlerin yapılmasını veya öngörülen işlere destek sağlayacak nitelikte olması gerektiği belirtilmiştir. Her üç maddenin ilgili hükümlerinde yerel gelişim programları uygulandığı zaman devlet kurumlarının görev ve yetki alanlarına müdahale edilemeyeceği hükmünün de bulunması belediyelerin görev sahasını daraltan bir etkiyi doğurmaktadır (Belediyelerin Statüsü Hakkında Azerbaycan Cumhuriyetinin Kanunu, 1999: madde 4-6) Belediyelerin görevlerinin kısıtlanmadığı tek bir görev alanı mezarlık yerlerinin düzenlenmesidir.

Bu bilgilerin yanı sıra kentsel hizmetlerin hangi kurumların yükümlülüğünde bulunduğunu incelemek için diğer mevzuatları da dikkate almak gerekir. Özellikle “*yerli icra hakimiyyetleri*” (*Bakü ve Gence şehirlerinde valilikler, Bakü ve Gencenin ilçelerinde, şehir/rayon yerlerinde kaymakamlıklar*) ve diğer taşra örgütlerinin görev ve sorumluluklarını düzenleyen ilgili mevzuatı karşılaştırmalı olarak değerlendirdiği zaman bu konuyla ilgili en önemli hukuk normu “Yerel İcra Hakimiyyetleri Hakkında Esasname”dir (*Valilikler ve Kaymakamlıklar Hakkında Tüzük*). İlk Yönetmelik 1991 yılında kabul edilmiş, fakat zamanla yenisi hazırlanmış ve 6 Haziran 2012 yılında 648 sayılı Cumhurbaşkanlığı Fermanı’yla onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Tüzük, kaymakamlık, başkent Bakü ve Gence şehirlerinde valiliklerin teşkilat yapısını, görev alanlarını, ayrı ayrı bakanlıkların (*kolluk, istihbarat ve güvenlik kurumlarıyla ilgili bakanlıklar hariç*) taşra örgütlerini “*ikili bağlılıkta olan organlar*”, yani hem kaymakamlıklar ve valiliklere hem de ilgili bakanlıklara sorumlu olan kurumlar olarak nitelendirmiştir. Bu nitelendirme gereğince ilgili taşra örgütleri hem ilgili bakanlıklara, hem de kaymakamlıklara hiyerarşik bakımdan bağımlı ve faaliyetlerden dolayı sorumludurlar (Yerli İcra Hakimiyyetleri Hakkında Esasname, 2012: madde 1.3). Ayrıca ilgili Esasnamenin 1.6. maddesi gereğince yerel icra hakimiyyetlerine (*kaymakamlıklara*) bağlı “*apartmanların bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması sahasında faaliyet gösteren, katı atıkların toplanması ve taşınması, temizlik, yeşil alanların bakımı, aydınlatma işlerini yerine getiren*” idari birimlere yer verilmiştir. Bu birimler konut hizmetleri, bayındırlık ve iskan hizmetleri, konutların su, elektrik, doğal gaz, kanalizasyon hizmetleri, katı atıkların yönetimi, yeşil alanın yapımı, sokak ve caddeleri aydınlatma ve benzeri kentsel hizmetleri yapan birimler olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca ilgili yönetmelik gereğince (*ilçelerdeki*) yerel icra hakimiyyetleri (*kaymakamlıklar*) her köyde, rayon merkezinde ve şehir yerlerinde her kasabada “icra hakimiyyeti başında duran başkanın temsilcilikleri” de mevcuttur. Bu temsilciler kaymakamlar tarafından atanmaktadır. Onlar köy ve kasabalarda kaymakamların emir ve direktiflerini uygulamakta, çoğu hizmetleri sunmaktadır. Çok küçük yerleşim birimlerinde bile belediyelerle beraber aynı zamanda merkezi yönetimin kurumları bulunmakla onların da ilgili yerleşim yerlerinde kamu hizmetleriyle ilgili yükümlülükleri bulunmaktadır.

Yerel İcra Hakimiyyetleri Hakkında Esasname ilgili devlet kurumlarına çoğu kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesini bir yükümlülük olarak öngörmektedir. Esasnamenin “yerel icra hakimiyyeti başkanının görevleri” olarak isimlendirilmiş üçüncü bölümünde kaymakamlıkların görev alanını belirlemekte ve yükümlülükler getirmektedir. Bu bölümde ister merkezi hükümet tarafından düzenlenen ve gerçekleştirilen, isterse de yerel nitelikli hizmetler olmakla onların hemen hemen tüm kamu hizmetleriyle ilgili görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Bu bölümün dokuzuncu kısmında “*şehir ve menzil-komunal teserrefatı ve abadlaştırma alanlarında*” görevleri özellikle kentsel hizmetleri, bayındırlık, iskân ve altyapı alanlarını ilgilendirdiği için bu alanlarda görev paylaşımını özenle incelemek önemlidir. İster düzenleme alanında

isterse de yürütme düzeyinde hem belediyelerin hem de kaymakamlıkların ayrı ayrı kentsel hizmetlerle ilgili konumunun karşılaştırılmasının yapıldığı tabloda değerlendirilmiştir.

Tablo 1: Azerbaycan’da Kentsel ve Yerel Hizmetlerin Gerçekleştirilmesinde Görev Dağılımı

Yönetim birimi	Yerel yönetim		Taşra yönetimi	
	Belediyeler		Kaymakamlıklar ve taşra örgütleri	
Kamu hizmeti	Politika oluşturma	Yürütme	Politika oluşturma	Yürütme
Kent planlaması	Yok	Sadece kendi mülkiyetine sınırlı kontrol	Taslak hazırlamak, Şehircilik Genel Müdürlüğüne onaylatmak	Şehir planlamasına uygun olarak inşaat izni vermek, onaylamak
Konut politikası	Yok	Mülkiyetinde konut yapılabilir.	Yok	Şehir planlamasına uygun konut yapılarına izin vermek
Bayındırlık ve iskân	Yok	Kendi mülkiyetinde bulunan arazilerde yasal sınırlar çerçevesinde işlem yapılabilir.	İlgili mevzuat çerçevesinde yerleşim biriminin bayındırlık ve iskan düzenini ve politikasının oluşturmak	Şehir planlaması çerçevesinde düzenleyici ve yürütücü işlemleri gerçekleştirmek
Su satışı ve altyapı	Yok	Sadece altyapı çalışmaları yapılabilir // satışı gerçekleştiremez.	“AzerSu” A.Ş. Kamu İktisadi Teşebbüsü ve Kaymakamlık	Kaymakamlık tarafından koordine etmek ve denetlemek, AzerSu A.Ş.
Elektrik satışı ve altyapı	Yok	Yok	“AzerEnerji” A.Ş. Kamu İktisadi Teşebbüsü ve Kaymakamlık	Kaymakamlık tarafından koordine etmek ve denetlemek / AzerEnerji A.Ş.
Doğal gaz satışı ve altyapı	Yok	Yok	SOCAR-AzeriGaz Kamu İktisadi Teşebbüsü	Kaymakamlık tarafından koordine etmek ve denetlemek / SOCAR
Atık suların yönetimi (kanalizasyon)	Yok	Sadece altyapı çalışmaları	“AzerSu” A.Ş. Kamu İktisadi Teşebbüsü ve Kaymakamlık	Kaymakamlık tarafından koordine etmek ve denetlemek, AzerSu A.Ş.
Katı atıkların yönetimi	Yok	Yok	Kaymakamlığın Temizlik Departmanı/Kaymakamlıkların Konut Hizmetleri Dairesi	Kaymakamlığın Temizlik Departmanı
Şehir içi toplu ulaşım	Yok	Yok	Kaymakamlık	Kaymakamlık
Şehirlerarası otobüs terminali	Yok	Yok	Ulaştırma Bakanlığı	Kaymakamlık
Mezarlık hizmetleri	Alanların ayrılması	Bizzat belediyenin yönetiminde	Yok	Yok
İtfaiye	Yok	Yok	Olağanüstü Haller Bakanlığı	Kaymakamlığın denetim ve kontrolü/ OHAL Bakanlığı
Çevre koruma	Yok	Altyapı çalışmaları	Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı	Kaymakamlık ve ilgili bakanlık
Şehir içi yol yapımı	Devlet programlarına müdahale etmemek kaydıyla mahalli yollar		Kaymakamlık, Devlet Karayolları Ajanslığı	
Bulvar, parklar ve yeşilleştirme çalışmaları	Devlet programlarına müdahale etmemek kaydıyla altyapı çalışmaları		Kaymakamlık	
Konut ve diğer binaların, kültürel, tarihi ve sosyal yapıtların bakım ve onarımı	Okul, anaokul, sosyal –kültürel tesisler yapılabilir. Ama bu binaların onarımı devlet kurumlarının yetkilerine ve devlet programlarına doğrudan müdahale edemez. Konut binalarına müdahale edemez. Konut binaları yapılabilir.		Konut binalarına hizmetler- Kaymakamlıklar nezdinde “Menzil Kommünel Teserrüfat Birlikleri” (Konut Hizmetleri Daire Başkanlığı), diğer binaların bakım ve onarımı ya ilgili bakanlıklar veya kaymakamlıklar tarafından gerçekleştirilmektedir. Örneğin tüm kültürel tesislere, tarihi yapıtların bakım ve onarımı Kültür Bakanlığının sorumluluğundadır. Önemli olan bina ve yapıtların hangi kurumun mülkiyetinde olmasıyla ilgilidir.	
Gıda güvenliği	Yok		Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı	
Reklam hizmetleri	Yok		Azerbaycan Devlet Reklam Ajansı	
Güvenlik hizmetleri	Yok		İçişleri Bakanlığı Polis İdareleri	

Kaynak: Belediyelerin Statüsü Hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu, Yerli İcra Hakimiyetleri Hakkında Esasname ve ayrı ayrı bakanlıkların tüzüklerinin hükümlerine dayanarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo sonuçlarına göre kamu hizmetlerinin optimum dağılımının bulunmadığını, yerel düzeydeki kentsel kamu hizmetlerinin paylaşımında merkezîyetçi eğilimlerin çok yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, kentsel (*yerel*) kamu hizmetlerinin sunumunda bir görev çatışması olduğunu da görmek mümkündür. Aynı kamu hizmetiyle ilgili merkezi ve belediye tarafından görevlerin bulunması, yetkilerde paralellik, yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasında optimum hizmet alanının sınırlarının net bir şekilde çizilmesini engellemektedir (Ağayev, Aliyev, 2009b: 11). Ayrıca belediye mevzuatında onların görev ve yetkilerini kullandığı zaman devlet kurumlarının yetki alanına ve devlet programlarına müdahale edemeyeceğinin belirlenmesi ister psikolojik isterse de hukuksal-idari açıdan belediyelerin insiyatif kullanımını olumsuz etkilemektedir.

Mevzuatta belediyelerin görev ve yetkileri konusunda “*edebilir*” ifadesine yer verilmesi de ilgili alanda belediyelerin ilgili görevi yerine getirmekte bir zorunluluğun bulunmadığına işaret etmektedir. Dolayısıyla “mezarlık hizmetleri” dışında Azerbaycan’da belediyelere mevzuat gereğince hiçbir münhasır görev ve yetki alanı bırakılmamıştır. Merkezi yönetimin yetki gücü, aynı zamanda mali bakımdan güçlü oluşumu belediyeleri fiilen yetersiz duruma düşürmektedir. 2001 yılında 30 maddelik Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 25 maddesini kabul eden Azerbaycan, Şartın 4.4.maddesinde yer verilen “yerel yönetimlerin yetkileri münhasır olmalı, bir yönetime tanınan yetkilerin diğerlerine verilmemesi” belirtilse de uygulamada bunun gerçekleşmediği tespit edilmiştir (Ağayev, Aliyev, 2009b: 14). Görev çatışmasının çoğu durumlarda merkezi yönetimin lehine dönüşümü ülkenin kamu yönetiminde aşırı merkezîyetçi bir yapı oluşturmuştur. (Aliyev, 2012: 17).

Belediyelerin kendi görevlerinin etkin bir şekilde yerine getirmesi sadece görev ve yetkilerle donatılmasına bağlı değil, aynı zamanda onların üzerindeki vesayet sisteminden kaynaklı birçok zorluklardan da kaynaklanmıştır.

4. AZERBAJYCAN BELEDİYELERİ ÜZERİNDE İDARİ VESAYET SİSTEMİ

Tüm üniter devletlerde olduğu gibi Azerbaycan’da da belediyeler üzerinde idari vesayet denetimi mevcuttur. İdari vesayet Azerbaycan’ın idari hukuk terminolojisinde “belediye faaliyetlerine inzibati nezaret” olarak isimlendirilmiştir. İdari vesayetın temel ilkeleri Anayasanın 146. Maddesinde “Belediyelerin özerkliği” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu maddenin 1.kısmı belediyelerin özerkliğini düzenleyen hükümler olsa da 3. ve 4.kısımlar idari vesayetın temel ilkesiyle ilgili hükümlerdir. Anayasanın 146. Maddesinin ikinci kısmında “*Belediyeler kendi yetkilerini mustakil hayata geçirmesi Azerbaycan devletinin egemenliğine halel getiremez*” demekle belediyelerin idari özerklik çerçevesinde kendi yetkilerinin kullanılmasının devletin egemenliğinin dokunulmazlığıyla sınırlı olduğu belirtilmiş, dördüncü kısımda “*devlet belediyelerin faaliyetine nezaret eder*” hükmüyle belediyeler üzerinde idari vesayet bir anayasal kurum olarak tanımlanmıştır.

Azerbaycan’da belediyeler üzerinde idari vesayet 13 Mayıs 2003 tarihli 454 sayılı “Belediyelerin Faaliyetine İnzibati Nezaret Hakkında” Azerbaycan Cumhuriyetinin Kanunuyla düzenlenmektedir. Kanunun 1. Maddesi belediyelerin faaliyetine idari vesayeti amaçsal açıdan değerlendirerek bu kavramı belediyelerin ülke yasalarına ve mevzuata uygun olarak faaliyette bulunup bulunmamasını denetlemek olarak tanımlamıştır (Belediyelerin Faaliyetine İnzibati Nezaret Hakkında Azerbaycan Cumhuriyetinin Kanunu, 2003: madde 1). İdari vesayeti gerçekleştirecek kurum kanunun 3. Maddesinde düzenlenerek “*ilgili icra hakimiyeti*” (*ilgili yürütme kurumu*) olarak tanımlanmıştır. Azerbaycan idare hukuku sistemindeki kanunlarda bu tür ifadeler Cumhurbaşkanı fermanlarıyla açıklığa kavuşturulduğundan ilgili Cumhurbaşkanı fermanında Azerbaycan’da idari vesayeti Adalet Bakanlığının (*Adliye Nazırlığı’nın*) Belediyelerle İş Baş İdaresi gerçekleştirmektedir. Kanunun 4. Maddesi gereğince idari vesayet yalnız vatandaşların ve tüzel kişilerin şikayetinden sonra gerçekleştirilmektedir. Bu zaman kanunun 5. Maddesi gereğince belediye konu ile ilgili tutanak ve belgeleri Adalet Bakanlığı’na ibraz etmek zorundadır. Konuyla ilgili son kararları yargı organı vermektedir. Dolayısıyla Azerbaycan’da idari vesayet için belli bir konu veya işlem belirlenmemiştir. Ayrıca yerel uzmanların ve uluslararası kuruluşların desteği ile yapılan izleme ve değerlendirmede merkezi yönetimle yerel yönetim arasında bulunan ilişkilerde bazı eğilimler gözlemlenmiştir ve bunlar aşağıdakilerdir (Aliyev, 2012: 22):

- ✓ Belediyelerden mevzuatta öngörülmeleyen raporların talep edilmesi halleri yoğunlaşmıştır;
- ✓ Yerli icra hakimiyetleri (*kaymakamlıklar*) hiçbir yasaya dayanmaksızın belediyelerden her ay toprakların envanteri ilgili, yılda iki kez mali rapor talep etmektedir;
- ✓ İdari vesayetle ilgili kanunun yeniden işlenilmesi, vesayete konu olacak durumların ve işlemlerin kanunda açıkça belirlenmesi, yerel yönetim-merkezi yönetim arasındaki ilişkilerin daha detaylı düzenlenmesi gerekmektedir.

İdari vesayet açısından da sorunların olduğu durumlar kendisini göstermekle tüm ülkelerde belediyelerin kendi görevlerinin etkin bir şekilde yerine getirmesinin esasını sadece görev ve yetkilerle donatılmasına bağlı değil, aynı zamanda görevlerden kaynaklanan mali yükümlülükleri gerçekleştirmek için yeterli mali kaynaklara sahip olması da gerekmektedir. Tablo 1'deki karşılaştırma ve idari vesayet sistemi mali kaynaklar açısından bazı ipuçları tespit etmektedir.

5. AZERBAIJAN BELEDİYELERİNİN MALİ KAYNAKLARI

Azerbaycan'da belediyelerin gelir kaynakları potansiyeli çok düşük düzeydedir. Belediyelerin mali kaynaklarının yasal dayanağı 27 Aralık 2001 tarihli 244 sayılı Yerel (*belediye*) Vergileri ve Ödemeleri (*harçlar*) Hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu ve Vergi Mecellesi oluşturmaktadır.

Yerel (*belediye*) Vergileri ve Ödemeleri (*harçlar*) Hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Kanununun 5. maddesi yerel vergilerin konusunu net bir şekilde belirlemiştir. Vergi oranları ve miktarı ise belediyeler tarafından değil, parlamento tarafından kabul edilmiş Vergi Kanunu tarafından belirlenmiş olup belediyelerin bu konuda düzenleme yapma yetkisi bulunmamaktadır. Genel olarak değerlendirildiği zaman ilgili mevzuata uygun olarak Azerbaycan belediyelerinin gelirleri aşağıdaki kaynaklarla şekillenmektedir:

➤ Yerel vergiler:

◆ *Şahısların emlak vergisi.* Azerbaycan Cumhuriyeti Vergi Mecellesine (*Kanunu*) 20 Haziran 2014 yılında edilen son değişikliğe göre 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren gayri-menkul emlak vergisi her m²'ye göre hesaplanarak uygulanmaktadır. Bu hükümlere göre başkent Bakü için her m²'ye 0.4 manat, Gence, Sumgayıt şehirleri ve Abşeron ilçesinde her m²'ye 0.3 manat, ilçe merkezleri için her m²'ye 0.2 manat, ilçenin sınırları içindeki şehir, kasaba ve köylerde her m²'ye 0.1 manat yıllık vergi alınmaktadır. Fakat vergi hesaplandığı zaman her dairede 30 m² muaf tutulmakta, geriye kalan diğer alan için vergi hesaplanmaktadır (Azerbaycan Cumhuriyeti Vergi Mecellesi, 2000: madde 198.1.). Örneğin, Gence şehrinde 100 m²'lik dairede ($70 m^2 \times 0.3 \text{ manat} = 21 \text{ manat}$) 21 manat vergi ödenilmektedir. Daire Bakü şehrinde yerleştiği zaman merkez bölgesine uzak ve yakınlığına bağlı olarak 0.7'den az ve 1.5'den yüksek olmayan katsayılarla çarpılarak hesaplanmaktadır. Ayrıca ilgili kanunun 199. Maddesinde konut vergisi ile ilgili bazı nüfus gruplarına vergi muafiyetleri de uygulanmaktadır. Bu gruplar genellikle emekli olanlar, süreli askerde bulunanlardan 30 manat vergi indirimi, halk sanatı (*dekorasyon, işlemler gibi*) amacıyla ve tüzel kişilik oluşturmadan gerçek kişiler tarafından atölye olarak kullanılan emlaklar vergi kapsamı dışında tutulmaktadır. Diğer bir vergi muafiyeti mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde olan emlaklar için uygulanmaktadır.

◆ *Gerçek şahısların toprak vergisi.* Toprak vergisi ise Vergi Mecellesinin (*Kanunu*) 206.3 maddesine göre aşağıdaki tabloya göre toprağın tapudaki amacından, statüsünden, yerleştiği yere bağlı olarak değişmektedir ve tablodaki rakamlar her 100 m²'ye göre hesaplanmaktadır:

Tablo 2: Azerbaycan'da Belediyelerin Toprak Vergisi (*her 100 m² için*)

Yerleşim birimi	Sanayi, inşaat, ulaştırma, telekomünikasyon, ticari ve diğer özel amaçlı topraklar		Yaşam alanları, mustakil evlerin kapsamında bulunan toprak arazileri, bahçe, bağ amaçlı şahısların kullanımında olan topraklar	
	10.000 m ² 'ye kadar (manat)	10.000 m ² 'den fazla olan kısım için (manat)	10.000 m ² 'ye kadar (manat)	10.000 m ² 'den fazla olan kısım için (manat)
Bakü şehri, mülki sınırları içindeki köy ve kasabaları	10	20	0.6	1.2
Gence, Sumgayıt, Hırdalan şehirleri ve Abşeron ilçesinin tüm kasaba ve köyleri	8	16	0.5	1.0
Diğer şehir ve ilçe merkezleri	4	8	0.3	0.6
İlçeye bağlı şehir, kasaba ve köyler	2	4	0.1	0.2

Kaynak: Azerbaycan Cumhuriyeti Vergi Mecellesi, 2000: madde 206

◆ *Belediye mülkiyetinin satışı ve kiralamasından elde edilen gelirler.* Burada genellikle gayri-menkul emlakların özelleştirilmesi veya kiralanması gibi uygulamalar mevcuttur. Yalnız bu konuda belediyeler için en önemli sınırlamalarından biri tarımsal amaçlı topraklarla ilgilidir. Azerbaycan Cumhuriyeti Toprak Mecellesi'nin (*Kanunu*) 15-16. Maddesi gereğince tarımsal amaçlı topraklar hiçbir şekilde gerçek ve tüzel kişilerin lehine satılamaz ve özelleştirilemez. Bu topraklar belediyeler tarafından gerçek ve tüzel kişilere sadece tarımsal amaçla kiralanabilir.

◆ *Belediyelere bağlı iktisadi teşebbüslerin kurumsal vergileri.*

➤ **Harçlar:**

◆ *Belediye mülkiyetinde bulunan topraklarda, binalarda ve diğer yerlerde reklamların yerleşimi ve yayın için harçlar;*

◆ *Belediye alanlarında otel, dinlenme ve tedavi, turizm hizmetleri gösteren şahıslardan alınan harçlar.* Bu harçlar kişi başına 1 gün için 1.1 manatdan fazla olmamak kaydıyla belirlenmektedir;

◆ *Belediye arazilerinde tüzel ve gerçek şahıslara mahsus olan otoparklar ve belediye kararlarıyla belirlenmiş yerlerde her türlü araç ve vasıtaların park edilmesi için harçlar.* Bu harç her türlü araç için bir günlük 0.1 manatdan fazla olmamak kaydıyla belirlenebilir;

➤ **Devlet bütçesinden ayrılan karşılıksız transferler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından verilen hibeler:** Devlet bütçesinden ayrılan karşılıksız transferler denkleştirici nitelikte olmayıp belediyenin nüfus büyüklüğüne uygun olarak belediyeler arasında paylaşılmaktadır.

Genel olarak değerlendirdiğimizde belediyelerin gelir kaynaklarının potansiyeli çok zayıftır. Bunun en önemli göstergelerinden biri ülkenin makro ekonomik göstergelerdeki paydasıdır. Bu konuda kamu maliyesi (*devlet bütçesi*) ve GSYİH ile karşılaştırılma en optimal ölçeklerden biridir. Son 6 yılın belediye toplam gelirleri, GSYİH ve kamu maliyesindeki paydası için tablo 3'e bakılabilir:

Tablo 3: 2011-2019 Yılları Arasında Azerbaycan'da Belediyelerin Toplam Geliri ve Ekonomide Paydası (1 ABD doları 1.7 manat)

Yıllar	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Toplam belediye gelirleri (bin manat)	36381,8	34970.6	41654.0	47365.9	54505.0	62359.1
GSYİH (bin manat)	81681000	7258000	93203000	133972000	123128400	126370000
Belediye gelirlerinin GSYİH'de paydası (%)	0,044	0,048	0,045	0,035	0,044	0,049
Devlet bütçe gelirleri (bin manat)	23168000	24681000	26396300	30679000	35236390	37161800
Belediye gelirlerinin devlet bütçesinde paydası (%)	0,158	0,142	0,158	0,154	0,155	0,167

Kaynak: Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesinin 2019-2014 yılları maliye ve makro ekonomi istatistik verilerine dayanarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 3'e göre Azerbaycan'da yerel yönetimlerin mali kaynaklarının genel ekonomide paydası çok düşüktür. Belediye gelirlerinin GSYİH ve kamu maliyesinde paydası çok sınırlı bir aralıkta değişmektedir. Bu göstergenin oluşumunun temel nedeni yerel kamu hizmetlerinin paylaşımında aşırı merkezizetçi paradigmadır. Yerel hizmetlerinin paylaşımında belediyelere hemen hemen hiçbir münhasır yetki ve görev alanı tanınmamıştır. Bazı yerel hizmetlerin "işletmecilik" niteliği gereği bu hizmetlerin sunumundan gelir elde etmek mümkündür ki belediyeler o hizmetleri sunmadıklarına göre bu tür gelirlerden mahrum bırakılmışlar. Özellikle su ve kanalizasyon hizmetleri, atıkların yönetimi, toplu ulaşım hizmetleri gibi gelir kaynakları belediyeler için önemli mali kaynaklar sağlayabilirdi. Azerbaycan yönetim sisteminde su, doğal gaz, elektrik gibi hizmetler devlet kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından sunulmaktadır. Aynı zamanda toplu ulaşım gibi geliri bir alanın da kaymakamlıklar tarafından düzenlenmesi ve yürütülmesi bu tür temel hizmetlerden elde edilen gelirin belediyelere aktarılmaması belediyelerin mali kaynaklarını olumsuz etkilemektedir. Bununla beraber son 5 yılın bütçe gelirleri, GSYH ve belediye gelirlerindeki artış göstergeleri karşılaştırıldığı zaman belediye gelirlerinin 71.4% oranında, bütçe gelirleri 60.4%, GSYH ise 54.7% oranında artmıştır. Yani belediye gelirlerinin artma oranı bütçe gelirlerinden daha fazla olmuştur. Bununla beraber kamu gelirlerinde belediyelerin paydalarının eski Sovyet ülkeleri ile karşılaştırıldığı zaman çok küçük olduğu aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir.

Tablo 4: Bazı Eski Üniter Sovyet Ülkelerinde Belediye Gelirlerinin Ekonomide Paydası

Ülkeler	GSYİH'de paydası (%)	Devlet bütçe gelirlerinde paydası (%)	Merkez yönetimin transferlerinin belediye gelirlerinde paydası (amaçlı veya amaçsız)
Beyazrusya (2013)	0,62	1,5	30,45
Ermenistan (2014)	2,5	8,9	48,5
Gürcistan (2014)	4,3	19,73	66,5
Moldova (2011)	9,3	25,1	56,0
Kırgızistan (2011)	3,9	13,3	29,2

Kaynak: Council of Europe, 2015: 47, 51, 76, 82, 119, Mazol, 2015: 19

Tablo sonuçlarına göre Azerbaycan'da belediye gelirlerinin toplam kamu gelirlerindeki paydası diğer eski Sovyet ülkelerine göre çok düşüktür. Azerbaycan'da belediyelerin mali geleirlerinde merkez yönetimin transferleri yukarıda ülkelere göre daha aşağı olması mali özerklik açısından daha iyi bir gösterge olmasına rağmen belediyelerin fiskal gücü çok düşüktür. Tabloda bulunan ülkelere yerel yönetimlere merkez yönetiminden mali transferin toplam gelirlerindeki paydası Azerbaycan'dan daha yüksek olması ile beraber toplam kamu gelirlerinde paydası da yüksektir. Bu argumana dayanarak yerel yönetimlerin mali durumunu hem fiskal gücü, hem de mali özerkliği dikkate alarak değerlendirilmesi daha isabetlidir. Nitekim merkezi yönetim tarafından edilen transferler bazen belli bir koşulla bağlantılı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda mali özerklik sadece gelir elde etme özerkliğini değil, aynı zamanda harcama özerkliğini de kapsayan bir kavram olarak algılamak gerekir. Bu argumanlar; dikkate alarak aşağıdaki tabloda merkez yönetiminden gelen mali transferler iki grubda sınıflandırılmıştır.

Tablo 5: Mali Özerkliğin Temel Basamakları

	Basamaklar	Açıklama
Mali özerklik yüksek	Yerel vergiler	Vergi oranı ve matrahı, alanı yerel yönetim tarafından özerk olarak belirlenmiştir ve onun denetimindedir.
	Ek vergi ve ek faiz yoluyla sağlanan gelirler ve harçlar	Vergi (harç) alanı, konusu ve matrahı, faiz oranının asgari düzeyini merkezi hükümet veya yasama organı tarafından belirlenir. Fakat vergi oranının düzenlenmesi yerel yönetimin denetimindedir.
	Vergi dışında elde edilen gelirler	Belediye mülkiyetinden elde edilen gelirler, ekonomik teşebbüslerden elde edilen gelirler ve yerel kamu hizmetlerinden elde edilen gelirler yerel yönetim tarafından belirlenmektedir.
Mali özerklik daha düşük	Paylaşılan vergiler	Vergi alanı ve faizi merkezi yönetim tarafından belirlenir. Belli bir vergilerden paylaşım kanunla açıkça belirtilmiştir. Yönteme bağlı olarak yerel yönetim kurumları herhangi bir değişiklik yapamaz.
	Genel amaçlı yardımlar	Merkezi yönetim tarafından herhangi bir koşul belirtilmeksizin yapılan yardımlardır. Bu tür yardımlardan gelen mali kaynakları belediyeler dilediği yönde, merkez yönetim tarafından sınırlama olmaksızın harcama yetkisine sahiptir.
	Özel amaçlı yardımlar	Merkezi yönetim tarafından yerel yönetime belli amaçları gerçekleştirmek için verilen yardımlardır. Bu yardımlarda ve transferlerde mali kaynağın hangi yönde harcanmasına merkezi yönetim karar vermektedir.

Kaynak: Ulusoy ve Akdemir, 2009: 268

Tabloda gösterilen düzeyler hem üniter hem de federal devletleri dikkate alan bir modeldir. Nitekim, birinci düzeyde vergilendirme yetkisinin yerel yönetimler tarafından yapılması gibi düzey üniter devletlerin özelliklerine ait değil. Bununla beraber bu modede birinci ve ikinci düzeyi birleştirerek üniter devletlerde değerlendirmek mümkündür. Azerbaycan açısından değerlendirmek için Tablo 5'e dayanarak Azerbaycan'da mali gelirlerin kaynağını mali özerklik açısından değerlendirmek mümkündür. Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesinin belediyelerin maliye raporlarında gelir kaynakları 14 başlıkta sınıflandırılmıştır. Adı geçen 14 başlığı düzeylere göre aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür:

- **Birinci düzey-Yerel vergiler:** toprak emlak (konut) vergisi, belediyelere bağlı iktisadi teşebbüslerin kurumsal vergileri, otel ve turizm hizmetlerine göre alınan harçlar
- **İkinci düzey-Vergi dışı gelirler:** Gayri menkul emlaklar üzerinde reklam harçları, Belediyelerin arazilerinde ayrılmış alanlarda ticaret yerleri, restoran ve kafeler ve diğer hizmetlere göre alınan harçlar, otopraklar için alınan harçlar, belediye emlakının özelleştirilmesinde elde edilen gelirler,
- **Üçüncü düzey- Paylaşılan vergiler:** Azerbyacanda kurumlar ve gelir vergisinden belediyelere her hangi bir pay verilmemektedir.
- **Dördüncü düzey: - Genel amaçlı yardımlar:** gerçek ve tüzel kişilerin hibeleri, devlet bütçesinden koşulsuz transferler
- **Beşinci düzey- Özel amaçlı yardımlar:** Uluslararası kuruluşların ve hibe kurumlarının bağışları. Bu tür mali kaynaklar aktarımı genellikle belli projelerin gerçekleşmesi yönünde olduğu için özel amaçlı yardımlar olarak nitelendirilmiştir. Fakat Devlet İstatistik Komitenin mali raporlarında uluslararası kuruluşlar (Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi Belediye Maliyesi İstatistiği)

Yukarıda belirtilen kriterlere uygun olarak Azerbaycan'da son 6 yılın belediye gelirlerinin farklı düzeylere göre dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Tablo 6: Azerbaycan'da Belediye Gelirlerinin Kaynaklara Göre Dağılımı

Göstergeler/ yıllar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Toplam gelir	36381.3	34971	41654	47365.9	54505	62359.1	
Yerel vergiler	Gelir (bin manat)	14061.6	14409	18976	20490	22648	27217.6
	Toplam gelirden paydası (%)	38.65	41.20	45.56	43.26	41.55	43.65
Vergi dışı gelirler	Gelir (bin manat)	15437.3	13493	14771	18904.3	22213	25649.1
	Toplam gelirden paydası (%)	42.43	38.58	35.46	39.91	40.75	41.13
Paylaşılan vergiler	Gelir (bin manat)						
	Toplam gelirden paydası (%)						
Genel amaçlı yardımlar	Gelir (bin manat)	6882.4	7068.6	7906.3	7971.6	9644.2	9492.4
	Toplam gelirden paydası (%)	18.92	20.21	18.98	16.83	17.69	15.22
Özel amaçlı yardımlar	Gelir (bin manat)						
	Toplam gelirden paydası (%)						

Kaynak: Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi Belediye Organlarının Maliye İcrasına Dair İstatistik Bültenleri (2019-2025)'yıllarının verilerine göre yazar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 6 sonuçlarına göre ülkede belediye gelirleri; yerel vergiler ve işletmelerden (vergi dışı) elde edilen gelir kaynaklarından oluşmaktadır. Son 6 yıla göre vergi gelirlerinin paydası %4.8 oranında artmış, vergi dışı gelirlerin paydasında %0.7 ve mali transferlerin paydasında ise % 3.7 azalma tespit edilmiştir. Son 6 yılda belediye gelirlerinde en çok artış yerel vergilerde tespit edilmiştir. Toplam gelirdenki artışın %71.4 olmasına karşılık yerel vergilerde ise artış %93.56 olmuştur. Vergi dışı gelirlerin hem paydası azalmış, hem de nominal değerlerindeki artış oranı da daha aşağı olarak tespit edilmiştir. Yerel vergi gelirlerinin beklenen değerden daha fazla artışının nemli nedenlerinden biri mali disiplinin güçlenmesidir. Son dönemlerde devlet uygulamaları emlak ve toprak vergilerinin toplanmasına ve mali disiplinin kurulmasına önemli katkıda bulunmuştur. Vergi dışı gelirleri kısmında ise belediye mülkiyetinin özelleşmesinden elde edilen gelirler önemli paydaya sahipti. Belediye mülkiyetinin özelleşme süreci devam ettikçe belediye mülkiyeti azalmış ve dolayısı ile özelleşmeden elde edilen gelirleri azaltmıştır. Ayrıca belediye mülkiyetinin satışında ihale usulunun geliştirilmesi ve yerlerdeki valilik ve kaymakamlıklara bağlı kent planlama müdürlüklerine önemli yetkilerin verilmesi, tarım alanlarının satışında önemli sınırlılıkların düzenlenmesi vergi dışı gelirlerin artışını olumsuz etkilemiştir.

Her ne kadar mali özerkliğin yüksek bulunduğu düzeylerde gelirlerin paydası yüksek olsa da ülkede belediyelerin toplam kamu maliyesinde paydasının çok küçük bulunması mali özerkliği küçültmektedir. Mali özerkliği ölçecek başka bir gösterge mali desentralizasyon endeksidir. Bu endeks iki çeşitli göstergenin bileşimi ile hesaplanmaktadır. Birinci gösterge mali özerklik göstergesidir. Mali özerklik düzeyi merkezi hükümetin transferleri dikkate alınmaksızın yerel yönetimin öz kaynaklarının onların toplam gelirlerine olan oranlarıyla ölçülmektedir. İkinci gösterge ise yerel yönetimin mali gücü olarak tanımlanmaktadır. Bu gösterge yerel yönetimin gelirlerinin toplam kamu gelirlerini (sosyal sigorta gelirleri hariç) oranı olarak hesaplanmaktadır. (National Budget Group, 2013: 51). Mali desentralizasyon endeksi aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır (Aristovnik, 2012: 11):

$$\sqrt{\text{Mali özerklik} \times \text{yerel yönetimin fiskal gücü}} \times 100\%$$

Bu endeks 0-100 arası değişmekte, 100'e yaklaştıkça desentralizasyonun yüksek olduğunu, sifıra yaklaştıkça ise merkeziyetçiliğin daha yüksek olduğunu göstermektedir.

İlgili tablolardaki verileri adı geçen formüle uygulandığı zaman Azerbaycan belediyeleri için mali desentralizasyon için aşağıdaki grafikteki eğilim oluşmaktadır.

Grafik:1 Azerbaycan'da Belediyeleri Mali Özerklik Endeksleri

Grafik 1 verilerine göre Azerbaycan'da ilgili metodolojiye göre mali özerklik endeksi çok düşüktür. 2020 yılında mali özerklik endeksinde azalma, daha sonra 3 yılda sabit bir değer kaydetmiş ve 2024 yılında yükselme tespit edilmiştir. Bununla beraber eski Doğu blokuna ait ülkelerin aynı metodoloji ile hesaplanan mali özerklik endeksleri ile karşılaştırıldığı zaman bu değer çok küçük olduğu tespit edilmiştir. Doğu Avrupa ülkelerinde belediyelerin mali özerkliğinin en düşük olduğu Bulgaristana 2023 yılı için mali özerklik endeksi 23.01 olarak tespit edilmiştir.

Ülkede mali özerkliğin çok düşük olmasının temel nedeni mali kaynakların potansiyelinin çok zayıf olması ile ilgilidir. Çoğu üniter ülkelerde yerel vergi olarak nitelendirilen emlak ve arsa vergilerinin toplam gelirde paydası %4-10 olmasına karşılık, Azerbaycan'da yerel vergilerin paydasının %35-40 aralığında olmasının nedeni toplam gelirin çok aşağı olması ve gelir kaynaklarının çok az olması ile ilgilidir. Özellikle paylaşılan vergiler gibi çok önemli gelir kaynağının bulunmaması belediyelerin fiskal gücünü önemli ölçüde azaltmaktadır. Örnek verecek olursak ülkenin 2024 yıl devlet bütçesindeki gelir ve kurumlar vergisinden %20 kısmı belediyelerin bütçesine aktarılırsa belediye gelirlerinin kamu maliyesinde paydası 0.167% değerinde %4.8 değerine kadar artacağı tespit edilmiştir (Devlet İstatistik Komitesi, Finans verileri). Ayrıca çoğu ücretli kentsel hizmetlerin belediyeler tarafından yürütülmemesi belediyeleri mali gücünü sınırlandırmıştır.

Belediyelerin mali durumu ile ilgili önemli bir sorun ise belediyelerin mali gelirlerinin kamu maliyesinde çok küçük paydaya sahip olması ile beraber belediyelerin sayının da çok olması ile ilgilidir. 2024 yılının verilerine göre her belediye ortalama 38.5 bin manat gelir elde etmiştir. Fakat belediyelerin büyüklüğüne göre gelir dağılımı toplam mali gelirlerin belediyelerde dengesiz dağılımı da tespit edilmiştir. 2019 verilerine göre Azerbaycan'da özellikle köy belediyelerinin büyük çoğunluğunun yıllık gelirlerinin 1000 manattan (yaklaşık 600 ABD doları) az olduğu, yıllık gelirleri 20.000 manattan yukarı olan belediyelerin sayının 15 olduğu tespit edilmiştir. Bu miktarda gelire dayanarak hizmet sunumunu gerçekleştirmek hemen hemen olanaksızdır (Vergiler Onlayn Gazete, 2019).

Belediyelerin ortalama yıllık gelirleri başkent Bakü dışında olan taşra alanlarında kurulan belediyelerde ilçe merkezleri için 16.000 manat, köy belediyeleri için 10.000 manattan da aşağıdır. Bu rakamlar 4-5 görevlisi bulunan belediyelerin işçi ücretlerini ödeyebilecek bir kapasitede değildir (Ağayev, 2019). Bununla beraber belediye gelirlerinin artması toplam harcamalarda kurumun işçi ve cari harcamaların paydasını azaltmıştır. 2016 yılının belediye bütçelerinin harcamalarında cari ve işçi ücretleri giderlerinin toplam hatcamalarda paydasının %60.5 olmasına karşılık 2024 yılının verilerinde bu gösterge %43.6' kadar azalmıştır. Bu eğilim hizmet sunumundaki harcamaların paydasının artırılması açısından iyi bir eğilim olması ile beraber işçi ve cari giderlerin paydasının hala da yüksek oranda olması yerel kamu hizmetlerinin sunumu açısından yeterli ve verimli sayılmamaktadır. Çünkü, belediyeler geriye kalan gelirlerle asli işlevlerine fazla odaklanamamakta ve bu durum belediyelerin etkinliğini olumsuz etkilemektedir. Çoğu araştırmalarda Azerbaycan'da belediyelerin gelir kaynaklarının potansiyelinin çok yetersiz olduğu öne sürülmektedir. Bu haklı bir tepki olsa da araştırmaların birinde kaynak yetersizliğini Azerbaycan'da gelir kaynaklarının yetkilere uygun olmaması gibi argümanlarla gerekçelendirilmektedir (Rehimli, 2016: 32). Fakat Azerbaycan açısından bu argüman pek geçerli değildir. Nitekim Azerbaycan'da belediyelerin yükümlülüklerinin daha fazla olup da kaynak açısından yeterli olduğu söylenemez. Çünkü, yerel kamu hizmetlerinde yerel ve merkezi yönetim arasındaki görev dağılımı analizlerinin sonucunda belediyelerin çok az sayıda münhasır görev ve yetki alanı olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda yetkilerinin az olmasından kaynaklı mali kaynaklar potansiyelinin de aşağı olması olağan bir durumu doğurmaktadır.

Azerbaycan belediyelerinin mali kaynaklar açısından önemli bir diğer sorunu da gelirlerin toplanmasıyla ilgilidir. Azerbaycan’da belediyelerin özellikle vergi toplamalarında ciddi sorunları olduğunu söylemek mümkündür. Azerbaycan’da yerel yönetimlerin vergi toplaması konusunun halk nezdinde tam olarak açıklığa kavuştuğunu belirtmek güç olmakla birlikte mali bir külfet şeklinde ortaya çıkan ve belediye tarafından halktan tahsil edilen gelirler, vatandaşların belediye hizmetlerini tam manasıyla kavramadıkları için bir sorun oluşturabilmektedir (Alççek, 2019: 222).

6. YEREL DEMOKRASİ AÇISINDAN AZERBAIJAN BELEDİYELERİNİN SORUNLARI

Yerel demokrasi kavramının tanımlanmasına ilişkin literatürde oldukça çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu çalışmada, yerel demokrasinin geniş teorik tartışmasına girmeksizin, yalnızca yerel demokrasinin temel göstergeleri çerçevesinde ilişkili konulara odaklanmak daha uygun görülmektedir. Demokrasi yalnız ulusal düzeyde değil, aynı zamanda yerel düzeyde de geçerli bir yönetim modeli olarak ortaya çıkar. “Demokrasi toplumun tümünü kapsayan bir sistem ise, bu sistem yerel düzeyde de geçerlidir” ifadesinden sonra, “demokrasiyi yerelleştirmektense belediyeyi demokratikleştirmek gerekir” görüşü ileri sürülmektedir (Görmez, 1997:69).

Demokrasinin geliştiği, yani gelişmiş demokrasi modelini benimseyen ülkelerde yerel yönetim anlayışının temelinde yerel demokrasi değerleri vardır. Bu değerler “yerel halkı yakından ilgilendiren konularda kendi kendilerine özgürce ve demokratik yol ve yöntemlerle karar alma süreçlerine katılımını” öngörmektedir (Belli, 2012: 137). Bu durum vatandaş katılımının meşruiyet ve hesap verebilirlik süreçlerini güçlendiren temel mekanizma olduğu düşüncesiyle uyumludur (Dahl, 1998, ss. 37).

Yerel demokrasinin en önemli göstergelerinden biri, seçimler ve karar alma süreçlerine katılım oranlarıdır. Azerbaycan bağlamında ise bu göstergenin genel olarak düşük olduğu gözlemlenmektedir. Azerbaycanla ilgili bir çalışmada, vatandaşların yerel yönetimle ilgili bilgi eksikliği nedeniyle karar alma süreçlerine yeterince katılmadıkları belirtilmiştir (Rehimli, 2016: 31). Ancak bu açıklamanın sebep-sonuç ilişkisi açısından yeterli olmadığı söylenebilir. Siyasi katılımın belirlenmesinde yalnızca bilgi düzeyi değil, aynı zamanda bilginin yarattığı “algı” ve kurumsal işlevsellik de belirleyici faktörlerdir (Verba, Schlozman & Brady, 1995: 114). Bilgi düzeyi katılımı etkileyen etmen olsa da, bilgiden oluşan algılama çok önemlidir. İkinci bir etmen ise kurumun işlevselliği ile ilgilidir. Bir kurumun işlevsel olması ile seçmen katılımı arasında doğrudan pozitif bir ilişki olduğu gösterilmektedir (Shah, 2006, ss. 47). Kurumun işlevselliği ve öneminin algılanma düzeyi ile katılım oranı arasında doğrudan pozitif bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda Azerbaycan toplumunda belediyelerin algılanması çok olumsuzdur. Bu olumsuzluğun temel nedeni belediyelerin yerel yönetim standartlarından düşük düzeyde bulunan görev ve yetki alanıdır. Kurumların işlevselliği açısından Azerbaycan’da belediyelerin yetki ve mali kaynaklarının sınırlı olması, onların toplum tarafından beklenen hizmetleri sunamamasına ve bunun sonucunda vatandaş-belediye ilişkilerinin zayıf olmasına yol açmaktadır. (Ağayev, Aliyev & Mehtiyev, 2009)

Belediyelerle vatandaşlar arasındaki zayıf ilişkinin etkisi, yerel vergilere yansımaktadır. İnsanların belediyelere güvenmemesi nedeniyle yerel vergilerini ödemekte isteksiz oldukları tespit edilmiştir. (Ağayev (2009b), Ancak bu yaklaşım yalnızca davranışın sonucunu açıklamakta, nedenini tam olarak ortaya koymamaktadır. Ekonomi literatüründe, vatandaşın vergi ödeme motivasyonu genellikle “ödedim, karşılığında hizmet alıyor muyum?” sorusu ile belirlenir (Bird, 2010: 54). Fakat ulusal demokrasi ile yerel demokrasi arasında vergi ilişkileri açısından önemli bir fark mevcuttur. Vergilendirmenin merkezi yönetim-vatandaş ilişkisinde vatandaşın beklentileri yerel düzeye göre daha düşük düzeyde gerçekleşmektedir. Yerel yönetimlerle-vatandaş ilişkilerinde verginin etkisi daha büyüktür. Yerel vergilerin etkisi daha görünürdür; örneğin belediye, itfaiye vergisi toplar fakat hizmeti sağlamazsa, vatandaş hesap sorma konusunda daha istekli olur. Belediyelerin toplam kamu maliyesindeki payının düşük olması ise vatandaşın beklentisini de azaltmaktadır.

Yapılan açıklamalar ekseninde değerlendirdiği zaman Azerbaycan’da yerel yönetimlerin işlevsizliği belediye seçimlerindeki katılım oranını olumsuz etkilemektedir. Azerbaycan’da seçimleri gerçekleştiren Merkezi Seçim Komisyonu tarafından açıklanan (*Yüksek Seçim Kurulu işlevini gerçekleştiren kurum*) cumhurbaşkanı, parlamento ve belediye seçimlerine katılım oranları karşılaştırıldığı zaman önemli bir farkın olduğunu gözlemlenmek mümkündür. 2018 Cumhurbaşkanı seçimlerinde katılım oranı %74,51, 2020 parlamento seçimlerinde %47,81, 2019 yerel yönetim seçimlerinde ise katılım oranı %32,72 olmuştur (Merkezi Seçim Komisyonu). Bu katılım oranlarını belirleyen ise kurumların işlevselliği ve yurttaşların beklenti düzeyi ile ilişkili olduğunu söylemek mümkündür. Yerel demokrasi ve seçimlerde katılımçılıkla ilgili önemli bir konu da katılım oranının yanlış yorumlanmasıyla ilgilidir. Katılım oranının yüksek olması demokrasinin daha yüksek düzeyde olmasını belirleyen bir gösterge değildir, fakat katılım oranının yüksek olması seçmenlerin yönetimdeki “statükoya” rıza göstermemesi ve toplumsal sorunların yönetsel kaynağı

olduğunu, bu yüzden yönetimin değişime ihtiyacı olduğunun bir göstergesi de olabilir. Dolayısı ile mevcut siyasi statükonun değiştirilip değiştirilmemesi seçmen katılımını belirleyen bir faktördür (Norris, 2011: 76). Yurttaşların seçime katılımını motive eden önemli bir faktör de seçimle yönetimin değiştirilmesi ve sorunların bu yolla çözümlenmesine olan umududur.

Katılım oranının yüksek olması, demokrasinin daha yüksek seviyede olduğu anlamına gelmez; bazı durumlarda yüksek katılım, “statükoya karşı güçlü bir tepki ve değişim talebinin” göstergesi olabilir (Dalton, 2004, ss. 58–65). Azerbaycan’da ise hem belediyelerin sınırlı yetkileri hem de “değişim umudu”nun zayıf olması, seçici katılımını azaltmakta ve yerel demokrasinin gelişimini olumsuz etkilemektedir.

7. SONUÇ

Çalışmada Azerbaycan’da yerel yönetimler, kuruluşu, yapısı, hizmet alanı, idari vesayet, merkezi yönetimle ilişkileri, mali yönetimi ve yerel demokrasi alanındaki mevcut durum tanımlanmış ve bu alanlarda olan sorunlar tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan en önemlisi belediyelerin yerel hizmetlerde görev ve yetki alanının çok sınırlı olması ve bu durumun Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında öngörülen hükümlerle bağdaşmamasıdır. İster belediye mevzuatı isterse de taşra yönetiminin mevzuatı karşılaştırmalı şekilde incelendiğinde yerel hizmetlerin büyük çoğunluğunun yerel icra hakimiyeti (*kaymakamlıklarda*), bakanlıkların taşra örgütlerinde, merkezi kamu iktisadi teşebbüslerde yoğunlaştığını, belediyelerin hemen hemen hiçbir münhasır görev ve yetki alanına sahip olmadığı ve görev tanımlanmasında belediyelerle merkezi yönetimin taşra birimleri arasında görev çatışması yaşandığı tespit edilmiştir. Yetki konusunda belediyeler için aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

- Belediyelerin görev alanı merkezi hükümetin taşra örgütlerinin görev alanlarıyla sınırlı bir durumu doğurmuştur;
- Belediyelere kentsel hizmetlerle ilgili zorunlu bir yükümlülük getirilmemiştir;
- İlgili mevzuatta merkezi hükümet, genel idare ve onun taşra teşkilatlarının görev alanlarıyla belediyelerin görev alanları net bir şekilde çizilmemiştir.
- Görev alanında paralellik belediyelerin sorumluluk alma duygusunu zayıflatmakta, onları kaymakamlıklara bağımlı bir duruma düşürmüştür.
- İdari vesayet konusunda da önemli sorun idari vesayet konularının mevzuatta açıkça belirlenmemesi, hukuk açısından belediyelerin tüm eylem ve işlemlerini Adalet Bakanlığının Belediyelerle İş Baş İdaresi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu durum, Adalet Bakanlığı ile belediyeler arasında hiyerarşik düzene benzer bir bağlılık oluşturmaktadır.
- Belediyelerin mali kaynak potansiyeli çok zayıf olmakla fiilen sağladıkları gelirlerin genel ekonomide paydası çok sembolik düzeydedir. Eski sosyalist ülkeleriyle karşılaştırmada yerel yönetimlerin gelirlerinin ekonomide paydasının en düşük olduğu ülkeler sırasında Azerbaycan bulunmaktadır.

Hem yetki, hem mali kaynak açısından analizler, Azerbaycan yönetim sisteminde aşırı düzeyde merkeziyetçi bir yönetim sisteminin mevcut olduğunu göstermektedir. Mali kaynakların çok sembolik olması belediyelerin yerel kalkınmadaki etkisini olumsuz etkilemekle beraber belediyelerin toplum nezdinde imajını da ciddi şekilde zedelemektedir.

KAYNAKÇA

- Ağayev, R. (2019). *Səlahiyyətsiz və maliyyəsiz Azərbaycan bələdiyyələri (Disempowered and unfinanced Azerbaijani municipalities)*. Baku Research Institute. <https://bakuresearchinstitute.org/az/disempowered-and-unfinanced-azerbaijani-municipalities/>
- Ağayev, R., & Aliyev, S. (2009). *Azərbaycanda bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin müəyyən olunması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi (Improving mechanisms for determining municipal powers in Azerbaijan)*. İqtisadi Təşəbbüslər Mərkəzi.
- Ağayev, R., Mehtiyev, A., & Aliyev, İ. (2009). *Paytaxt yerli özünüidarəetməsi: Beynəlxalq təcrübə və Bakı şəhəri üçün təklif olunan özünüidarəetmə sistemi (Capital city self-governance: International experience and proposed model for Baku)*. İqtisadi Təşəbbüslər Mərkəzi Yayınları.
- Alçıçek, B. (2019). Azərbaycan'da yerel yönetimler ve yerel yönetimlerin mali yapısı. *Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi*, 1(3), 217–226.
- Aliyev, S., & Mehtiyev, A. (2012). *Azərbaycanda bələdiyyə institutunun təşkili və fəaliyyətinin Avropa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı prinsiplərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə monitoring hesabatı*. İqtisadi Təşəbbüslər Mərkəzi Yayınları.
- Aristovnik, A. (2012). Fiscal decentralization in Eastern Europe: Trends and selected issues. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 37, 5–22.
- Azerbaijan Republic. (1999). *Belediye kulluğu (memurluk) hakkında kanun* (No. 765-IQ). <https://e-qanun.az/framework/5228>
- Azerbaijan Republic. (1999). *Belediyelerin statüsü hakkında kanun* (No. 698-IQ). <https://e-qanun.az/framework/4770>
- Azerbaijan Republic. (2001). *Belediye topraklarının idaresi hakkında kanun* (No. 160-IIQ). <https://e-qanun.az/framework/2803>
- Azerbaijan Republic. (2001). *Yerel (belediye) vergileri ve ödemeleri hakkında kanun* (No. 244-IIQ). <https://e-qanun.az/framework/1470>
- Azerbaijan Republic. (2003). *Belediyelerin faaliyetlerine idari vesayet hakkında kanun* (No. 454-IIQ). <https://e-qanun.az/framework/2053>
- Azerbaijan State Statistical Committee. (2019–2024). *Belediye organlarının mali icrasına dair istatistik bültenleri*.
- Azerbaijan State Statistical Committee. (2019–2024). *Finans istatistikləri: Temel makroekonomik göstergeler*.
- Belli, A., & Aydın, A. (2012). Yerel demokrasi ve katılım: Kahramanmaraş ve Hatay illerinin karşılaştırılması. In *II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu Bildiriler Kitabı* (pp. 136–147).
- Bird, R. M. (2010). *Subnational taxation in developing countries* (pp. 53–59). World Bank.
- Council of Europe. (2015). *Local finance benchmarking: A shared tool for improved finance management*. Programmatic Cooperation Framework.
- Dahl, R. A. (1998). *On democracy*. Yale University Press.
- Dalton, R. J. (2004). *Democratic challenges, democratic choices* (pp. 58–65). Oxford University Press.
- Görmez, K. (1997). *Yerel demokrasi ve Türkiye*. Vadi Yayınları.
- Hasanoğlu, M. (2008). Azərbaycan Cumhuriyeti'nde devletin yeniden yapılandırılması ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi çabaları. *Sayıştay Dergisi*, 69, 73–89.
- Mazol, A. (2015). *Local self-governance in the Republic of Belarus*. BEROC.
- Meccek, M. (2018). Azərbaycan'ın devlet yapısı ve taşra yönetiminde merkez-yerel ilişkileri. *BEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(1), 51–77.
- National Budget Group. (2013). *Fiscal decentralization in Azerbaijan: Assessing the current situation*. Baku.
- Norris, P. (2011). *Democratic deficit: Critical citizens revisited* (pp. 75–81). Cambridge University Press.
- Petrov, N., & Stojanov, A. (2015). *Post-Soviet local governance reforms*. Routledge..

- Rehimli, R. (2016). Dnyada yerel ynetimler: Azerbaycan'da yerel ynetimler. In M. Okcu & H. zgr (Eds.), *Yerel ynetimler* (pp. 109–132). Sekin Sosyal Bilimler Yayınları.
- Shah, A. (2006). *Local governance in developing countries* (pp. 45–52). World Bank Publications.
- Ulusoy, A., & Akdemir, T. (2009). Yerel ynetimler ve mali zerklik: Trkiye ve OECD lkelerinin karşılařtırmalı analizi. *Balıkesir niversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 12(21), 259–287.
- Vergiler Online Gazete. (2019). Bldiyylərin z glirlrini artırmaq imkanları geniřdir. <https://vergiler.az/news/articles/4567.html>
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. (1995). *Voice and equality* (pp. 112–118). Harvard University Press